

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyachesloavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВЫХ БЕПОРЯДКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Allanova Azizaxon Avazxonovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIGA TAZYIQNI, ZO'RAVONLIKNI YOKI SHAFQATSIZLIKNI TARG'IB QILUVCHI MAHSULOTNI OLIB KIRISH UCHUN JNOIY JAVOBGARLIK.....	12
3. Esanov Azamat Esirgapovich ETIL SPIRTI YOKI ALKOGOL MAHSULOTLARINI QONUNGA XILOF RAVISHDA ISHLAB CHIQRARISH YOKI ULARNI MUOMALAGA KIRITISH: JNOIY JAVOBGARLIK VA AYRIM O'XSHASH QILMISHLARDAN FARQLASH MASALALARI.....	19
4. Иброхимова Зулхумор Солих қизи АЁЛЛАРНИ ОИЛАВИЙ (МАИШИЙ) ЗЎРАВОНЛИҚДАН ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	30
5. Исмаилов Тимур Камалатдинович ЭКСТРЕМИЗМ ВА ЭКСТРЕМИСТИК ФАОЛИЯТНИНГ НАЗАРИЙ ТУШУНЧАЛАРИ.....	37
6. Камалова Дилдора Гайратовна ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШГА СУИҚАСД ҚИЛИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	45
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович АФФЕКТ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ.....	53
8. Ҳамидов Нурмуҳаммад Ориф ўғли ТЕРРОРИЗМ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР УЧУН АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДАГИ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАСИ.....	65
9. Xaydarov Shuxratjon Djumayevich KASB YUZASIDAN O'Z VAZIFALARINI LOZIM DARAJADA BAJARMASLIK JNOYATI OBYEKTIV TOMONINING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI.....	76
10. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich КОРРУПЦИЯ ҲАМДА КОРРУПЦИЯВИЙ ЖИНОЯТЧИЛИК ТУШУНЧАСИ, КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ ВА УНИНГ ШАКЛЛАРИ.....	83
11. Niyozova Salomat Saparovna JNOYATLARNI KVALIFIKASIYA QILISH TUSHUNCHASI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	92
12. Sunnatov Vohid Toshmurodovich AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI O'TASHNING AYRIM XUSUSIYATLARI.....	105

Xaydarov Shuxratjon Djumayevich,
Toshkent davlat yuridik universiti Jinoyat huquqi,
kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish
kafedrası professori vazifasini bajaruvchi,
Yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>
E-mail: Xaydarovshuxrat@mail.ru

KASB YUZASIDAN O'Z VAZIFALARINI LOZIM DARAJADA BAJARMASLIK JINOYATI OBYEKTIV TOMONING ILMIIY-NAZARIY JIHLTLARI

For citation: Khaydarov Shukhratjon Jumaevich. SCIENTIFIC AND THEORETICAL ASPECTS OF THE OBJECTIVE SIDE OF CRIME IMPROPER PERFORMANCE OF YOUR PROFESSIONAL DUTIES. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 8, pp. 76-82

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13527912>

АННОТАЦИЯ

Mazkur maqolada kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyati tushunchasi hamda jinoyat obyektiv tomonining o'ziga xos jihatlari bayon qilingan. Jumladan, harakatsizlikning jinoyat-huquqiy ahamiyatini aniqlash uchun uning belgilari aniqlashtirib tahlil qilgan. Bundan tashqari, kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslikda harakatning muayyan shaklini bajarish vujudga keladiga beshta majburiyat asoslantirib berilgan. Shuningdek kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyati harakatsizlikdan ham sodir etilishi huquqshunos olimlar tomonidan bildirilgan ilmiy fikrlar, qiyosiy tahlillar asosida o'rganilgan. Bundan tashqari, kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyatining ayrim davlatlar misolidagi statistikasi bayon qilingan. Ushbu kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyatining obyektiv tomoni bo'yicha asosli taklif va xulosalar bayon qilingan.

Калит сўзлари: jinoyat, tibbiyot xodimi, kasb, xavf, qilmish, harakat, harakatsizlik, obyektiv tomoni, vazifa, majburiyat, oqibat

Хайдаров Шухратжон Джумаевич,
Исполняющий обязанности профессора кафедры уголовного
права, криминологии и противодействия коррупции
Ташкентского государственного юридического университета,
Доктора философии по юридическим наукам
<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>
E-mail: Xaydarovshuxrat@mail.ru

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрыто понятие преступления ненадлежащего исполнения своих обязанностей, связанных с профессией, а также отдельные аспекты объективной стороны преступления. В частности, для определения уголовно-правового значения бездействия он проанализировал его признаки. Кроме того, обосновано пять обязанностей, согласно которым конкретная форма действий возникает при ненадлежащем исполнении своих обязанностей, связанных с профессией. Также на основе научных мнений и сравнительного анализа ученых-юристов изучен тот факт, что преступление ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей совершается путем бездействия. Кроме того, на примере некоторых стран описана статистика преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением своих обязанностей, связанных с профессией. В связи с данной профессией даны обоснованные предложения и выводы относительно объективной стороны преступления ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Ключевые слова: преступление, медицинский работник, профессия, риск, действие, действие, бездействие, объективная сторона, задача, обязанность, последствие

Khaydarov Shukhratjon Jumaevich,

Acting Professor of Department of Criminal law, Criminology
and Anti-corruption of Tashkent State University of Law

Doctor of Philosophy in Law (PhD),

<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>

E-mail: Haydarovshuxrat@mail.ru

SCIENTIFIC AND THEORETICAL ASPECTS OF THE OBJECTIVE SIDE OF CRIME IMPROPER PERFORMANCE OF YOUR PROFESSIONAL DUTIES

ANNOTATION

This article reveals the concept of the crime of improper performance of one's duties related to the profession, as well as certain aspects of the objective side of the crime. In particular, to determine the criminal legal significance of inaction, he analyzed its characteristics. In addition, five responsibilities are substantiated, according to which a specific form of action arises when the duties related to the profession are not properly performed. Also, based on scientific opinions and comparative analysis of legal scholars, the fact was studied that the crime of improper performance of one's professional duties is committed through inaction. In addition, using the example of some countries, the statistics of crimes related to the improper performance of one's duties related to the profession are described. In connection with this profession, substantiated proposals and conclusions are given regarding the objective side of the crime of improper performance of one's duties.

Keywords: crime, medical worker, profession, risk, action, action, inaction, objective side, task, obligation, consequence

Inson hayoti va sog'lig'ini jinoyat qonuni yordamida muhofaza qilish muhim ijtimoiy-huquqiy masalalardan biri sanaladi. Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, "jahonda bemorlarning 23% iga tibbiy yordam ko'rsatilmagan yoki lozim darajada ko'rsatilmagan, 0,7% holatda esa malakasiz tibbiy aralashuv oqibatida ularning hayotiga xavf solinib, vafot etgan" [1].

Har yili o'rtacha:

- AQShda 100 ming;
- Buyuk Britaniyada 70 ming;
- Italiyada 50 ming;

- Germaniyada 25 ming;
 - Avstraliyada 18 ming;
 - Vengriyada 10 ming kishi tibbiyot xodimlarining o‘z vazifalarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi oqibatida vafot etadi[2].

Shu nuqtai nazardan kasb yuzasidan o‘z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik inson hayoti va sog‘lig‘iga xavf soladigan ijtimoiy xavfli qilmish sifatida baholanib, ushbu jinoyatning obyektiv tomonini tadqiqot olib borish dolzarb hisoblanadi.

Muayyan soha vakillarining o‘z kasbi bilan bog‘liq holdagi jinoiy javobgarligining xususiyatlari ularning subyekt sifatidagi alohida maqomi bilan bog‘liq va ular kasbiy faoliyatining ijtimoiy mohiyati bilan belgilanadi. Muayyan soha xodimlari kasbiy faoliyatining ijtimoiy mazmun va mohiyati fuqarolarga ma‘lum bir xizmat turlarini ko‘rsatish, ularni boshqarish va uning ko‘rsatilishi ustidan nazoratni amalga oshirishdan iboratdir.

Muayyan soha xodimlari faoliyatining asosiy maqsadi faoliyat turidan kelib chiqqan holda inson hayotini saqlash, uning sog‘lig‘i holatini yaxshilash, shaxs daxlsizligini va xavfsizligini ta‘minlash kabilardan iborat ekan, kasb yuzasidan o‘z vazifalarini lozim darajada bajarmaslikda ifodalanuvchi qilmishning jinoiyli shaxs hayoti, sog‘lig‘i, daxlsizligiga ziyon etkazish bilan bog‘liq ekanligi tabiiy bir holdir.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan “Kasb bilan bog‘liq jinoyatlar” deganda, xodimlarning kasb yuzasidan o‘z vazifalarini bajarmasligi yoki lozim darajada bajarmasligi tufayli ehtiyotsizlik orqasida inson hayoti yoki sog‘lig‘iga shikast etkazgan ijtimoiy xavfli qilmishlar (harakatlar yoki harakatsizlik) tushuniladi.

O‘zbekiston Respublikasining amaldagi Jinoyat kodeksida turli kasb egalarining javobgarligiga doir bir necha yangi maxsus normalar emas, balki umumiy normalar nazarda tutilgan. O‘zbekiston Respublikasi JK 116-moddasida kasb yuzasidan o‘z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik uchun jinoiy javobgarlik belgilangan.

Kasb yuzasidan o‘z vazifalarini lozim darajada bajarmaslikning obyektiv tomonini o‘rganish muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

JK 116-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan jinoyatning obyektiv tomoni bir qancha zaruriy belgilarni o‘z ichiga oladi:

1) shaxsning o‘z kasbiga nisbatan beparvoligi yoki insofsizlik bilan munosabatda bo‘lishi tufayli kasb yuzasidan o‘z vazifalarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligida ifodalanuvchi ijtimoiy xavfli qilmish;

2) inson (bemor)ning hayoti va sog‘lig‘iga ziyon etkazilishida ifodalanuvchi ijtimoiy xavfli oqibatlar;

3) yuqorida ko‘rsatilgan qilmish va qonunda ko‘rsatilgan oqibatlar o‘rtasidagi sababiy bog‘lanishning mavjudligi.

Shu o‘rinda JK 116-moddasi nomiga ko‘ra “kasb vazifalari” to‘g‘risida so‘z borayotganligi va qilmishni jinoyat deb baholash uchun kasb vazifalarining buzilishi talab qilinadi, degan xulosaga kelish mumkin.

Holbuki, kasb vazifalari deganda ikki yoki undan ortiq vazifalarni tushunish mumkinligini inobatga olsak, basharti aybdor bitta kasb vazifasini buzsa va buning natijasida tegishli oqibatlar kelib chiqsa, qilmishni shu modda bo‘yicha kvalifikatsiya qilib bo‘lmaydimi? degan tabiiy savol tug‘iladi.

Fikrimizcha, ushbu muammoni hal etish hamda qonunning aniqligini hamda to‘g‘ri qo‘llanishini ta‘minlash maqsadida JK 116-moddasi nomidagi “vazifalarini” jumlasini “vazifasini” deb o‘zgartirish maqsadga muvofiq.

Kasb yuzasidan o‘z vazifalarini lozim darajada bajarmaslikda shaxsning hayoti yoki sog‘lig‘i xavfsizligiga etkazilishi mumkin bo‘lgan zarar etadi. Uning bu huquqini buzish, ya‘ni xavfsizlik huquqini buzish harakatsizlik natijasida, ya‘ni majburiyat yuklatilgan shaxsning o‘z vazifasini bajarmaganligi oqibatida yuzaga keladi.

A.P.Bopko nazdida esa, “kasb yuzasidan o‘z vazifalarini lozim darajada bajarmaslikda harakatsizlik deganda, bir shaxs o‘zga shaxsning xavf ostida qolganini bilib turib unga hech qanday yordam bermasligi tushuniladi” [3].

JK 116-moddasida javobgarlik nazarda tutilgan jinoyat obyektiv tomonining zaruriy belgisi bo‘lgan ijtimoiy xavfli qilmish harakatsizlikda, ya’ni shaxsga uning kasbi yuzasidan yuklatilgan majburiyatlarni bajarmaslikda ifodalanadi. Bu yuridik adabiyotlarda “sof harakatsizlik” deb yuritiladi [4].

Bu majburiyatlar shaxsga qonun, qonun osti normativ hujjatlar, lokal hujjatlar orqali yuklatilishi mumkin. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasining 2016 yil 22 sentyabrdagi “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi O‘RQ-410-sonli Qonuniga ko‘ra, mehnatni muhofaza qilish xizmatlarining mutaxassisleri barcha xodimlar mehnatni muhofaza qilish qoidalari va me‘yorlariga rioya etishlarini nazorat qilish, aniqlangan nuqsonlarni bartaraf etish haqida bajarilishi shart bo‘lgan ko‘rsatmalar berish bilan bog‘liq faoliyatni amalga oshiradilar [5].

O‘zbekiston Respublikasining 2009 yil 30 sentyabrdagi “Qutqaruv xizmati va qutqaruvchi maqomi to‘g‘risida”gi Qonunida aynan mamlakatimizda qutqaruvchilik faoliyati tartibga solingan. Qonunning 23-moddasida qutqaruvchilik kasbi bilan shug‘ullanuvchi shaxslarning majburiyatlari belgilab qo‘yilgan bo‘lib, unga ko‘ra “favqulodda vaziyatlar sharoitida jabrlanganlarni qidirishi, ularni qutqarish choralarini ko‘rish shart” [6].

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 16 dekabrda “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi O‘RQ-595-sonli Qonuni va Maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarning hayoti va sog‘lig‘ini muhofaza qilishni tashkil etish tartibi to‘g‘risida nizomga (14.05.2018 y., ro‘yxat raqami 3012) muvofiq, “maktabgacha ta’lim muassasasida bolalarning hayoti va sog‘lig‘ini muhofaza qilish maktabgacha ta’lim muassasasi hamda shtatdagi tibbiyot xodimlari, shuningdek maktabgacha ta’lim muassasasiga biriktirilgan sog‘liqni saqlash organlarining tibbiyot xodimlari tomonidan amalga oshiriladi.

Maktabgacha ta’lim muassasasi ma’muriyati tomonidan bolalarning hayoti, sog‘lig‘i va jismoniy rivojlanishi, davolash-profilaktika tadbirlari o‘tkazilishi, sanitariya-gigiena normalariga, ovqatlanish rejimi va sifatiga rioya etilishi doimiy ravishda nazorat qilib borilishi lozim. Maktabgacha ta’lim muassasasi xodimlari bola to‘satdan kasal bo‘lib qolsa yoki noxush holat yuzaga kelgan taqdirda, birinchi tibbiy yordam ko‘rsatishga tayyor turishi lozim. Har bir guruhda bolalar tomonidan olishning imkoniyati bo‘lmagan joyda kerakli dori-darmonlari bo‘lgan aptechka bo‘lishi shart. Bolalar sayr va ekskursiyaga olib chiqilganda, tarbiyachi tomonidan ularning hech qanday meva va o‘simliklarni iste’mol qilmasliklari nazorat qilinishi lozim”.

Yoki bo‘lmasa, O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2013 yil 26 dekabrda 2545-son bilan ro‘yxatga olingan “Avtomobilda tashuvchining yo‘l harakati xavfsizligi xizmati to‘g‘risida”gi Nizomda [7] ham avtomobilda tashuvchining yo‘l harakati xavfsizligi xizmati xodimlarining asosiy vazifalari belgilab berilgan. Unga ko‘ra, “yo‘l harakati xavfsizligi xizmati:

- avtotransport vositalari haydovchilarining ishini yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlovchi talablarga muvofiq tashkil etadi;
- avtotransport vositalari haydovchilarining qonun hujjatlarida belgilangan mehnat qilish va dam olish tartibiga rioya etilishini ta’minlaydi;
- yo‘l harakati xavfsizligiga tahdid soluvchi texnik nosozliklar mavjud bo‘lganda, transport vositalaridan foydalanishga yo‘l qo‘ymaydi;
- avtotransport vositalari ishtirokida sodir bo‘lgan yo‘l-transport hodisalarining va yo‘l harakati qoidalari buzilishlarining sabablarini tahlil qiladi hamda ularni bartaraf etish bo‘yicha chora-tadbirlarni ko‘radi;
- avtotransport vositalari haydovchilarining tibbiy ko‘riklarini, ularning yo‘l-transport hodisalarida jabrlanganlarga birlamchi shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatish bo‘yicha ko‘nikmalarini takomillashtirishga doir tadbirlarni tashkil etadi va o‘tkazadi;
- avtotransport vositalarining but saqlanishini ta’minlaydi” va h.k.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 8 iyundagi 264-son qarori bilan tasdiqlangan “Shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj bemorlarni shifoxonaga yotqizish to‘g‘risida”gi Nizomga [8] ko‘ra esa, “tez tibbiy yordam orqali yoki mustaqil ravishda Markazning qabulxonasiga og‘ir ahvolda kelgan bemorlar shifokor tomonidan, tungi vaqtlarda esa mas’ul navbatchi shifokor tomonidan tekshiruvdan o‘tkaziladi. Zarur hollarda tashhis qo‘yish tekshiruvlari o‘tkaziladi va zarur

tibbiy yordam ko‘rsatiladi. Aniq tashhis qo‘yish uchun tegishli mutaxassislar chaqirilishi mumkin va konsilium o‘tkaziladi. Og‘ir ahvolda kelgan bemor to‘g‘risida Markaz direktoriga, uning o‘z joyida bo‘lmagan paytlarida esa – Markaz bo‘yicha mas‘ul navbatchi shifokorga xabar beriladi. Agar og‘ir ahvolda kelgan bemorlarning ahvoli yuqoridagi Nizomga keltirilgan holatlar ro‘yxati bo‘yicha ixtisoslashgan bo‘lsa, ular Markazga yotqizilishi mumkin”.

Yuqoridagi qonunchilik hujjatlarida ko‘rsatilgan kasb vazifalarini bajarmaslik natijasida JK 116-moddasida nazarda tutilgan oqibatlarning kelib chiqishi, qutqaruvchi, maktabgacha ta‘lim muassasasi xodimlari, avtomobilda tashuvchining yo‘l harakati xavfsizligi xizmati xodimining jinoyiy javobgarlikka tortilishiga sabab bo‘ladi.

R.R.Galiakbarov “kasb vazifasini bajarmaslikdagi harakatsizlikni ikkiga: shaxsning o‘ziga yuklatilgan vazifani bajarmasligi va subyekt to‘sqinlik qilishi lozim bo‘lgan ijtimoiy xavfli oqibatlar kelib chiqishiga to‘sqinlik qilmasligiga ajratadi” [9].

Kasb vazifasini bajarmaslikdagi harakatsizlikni bunday ajratilishining sababi shundaki, bu ijtimoiy xavfli oqibatning kelib chiqishiga sabab bo‘lgan manbani aniqlash imkonini beradi, bu hol sudlar tomonidan jazo tayinlashda ham hisobga olinishi lozim.

“Lozim darajada bajarmaslik” yuridik adabiyotlarda harakatsizlikning bir turi – “aralash harakatsizlik” [10], ya‘ni subyektни bajarishi shart bo‘lgan vazifalarni to‘liq va oxirigacha bajarmaslik sifatida ta‘riflanadi. Kasb vazifasini lozim darajada bajarmaslikda, shaxs o‘z vazifalarini bajaradi, biroq bu harakatlar ro‘y berishi mumkin bo‘lgan oqibatlarni oldini olish uchun etarli bo‘lmaydi yoxud biron oqibat kelib chiqishiga sabab bo‘ladi.

JK 116-moddasida qilmishni bajarmaslik (“sof harakatsizlik”) va lozim darajada bajarmaslikka (“aralash harakatsizlik”) ajratishida shaxsga yuklatilgan majburiyatlarni, ya‘ni bajarishi lozim bo‘lgan harakatlarni bajarganlik darajasi e‘tiborga olingan. Bajarmaslik lozim darajada bajarmaslikka nisbatan ijtimoiy xavfliroq bo‘lib, sudlar jazo tayinlashda bu holatni e‘tiborga olishlari lozim.

M.Usmonalievning yozishicha, harakatsizlik – shaxsning passiv xulq-atvoridir. Harakatsizlik ham xuddi harakat kabi ijtimoiy xavfli, ongli va huquqqa xilof bo‘lishi kerak. Ammo harakatsizlik uchun bu belgilarning o‘zi etarli emas. Harakatsizlikning jinoyat-huquqiy ahamiyatini aniqlash uchun uning quyidagi belgilari aniqlanishi kerak:

1) harakatsizlik nimalarda ifodalangan, aybdorning aynan qanday harakatlarni bajarmaganligi;

2) shaxs aynan qanday harakatlarni bajarmaganligini aniqlanish;

3) bajarilishi lozim bo‘lgan aniq harakatni bajarish imkoniyatlari aniqlanishi kerak [11].

Harakatsizlik belgilari bilan birga harakatning muayyan shaklini bajarish majburiyati ham mavjuddir.

Quyidagi hollarda harakatning muayyan shaklini bajarish majburiyati vujudga keladi:

1) shunday harakatni bajarish to‘g‘ridan-to‘g‘ri qonunda belgilangan bo‘lsa, masalan, transport vositasini boshqarayotgan shaxsning harakat xavfsizligiga yoki transport vositasidan foydalanish qoidalariga rioya qilishga majburligi;

2) shartnoma bo‘yicha yuklatilgan majburiyatlarni bajarishga majburligi;

3) shaxsning mansab vakolati yoki kasb vazifasi tufayli bajarishi shart bo‘lgan majburiyatlari;

4) oilaviy munosabatlar tufayli bajarilishi shart bo‘lgan majburiyatlar;

5) shaxsning o‘z harakatlari tufayli kelib chiqadigan majburiyatlar.

Masalan, transport vositasini haydashga o‘rgatayotgan yoki suzishga o‘rgatayotgan shaxsning yoki bolani qarab turish topshirilgan shaxsning majburiyati og‘ir kasalga, o‘z ahvoldagi shaxslarga qarab turish majburiyati yuklatilgan shaxslarning majburiyatlari. Ana shu majburiyatlarni bajarmaslik harakatsizliqdan qilinadigan qilmishlar hisoblanadi. Bunday holdagi harakatsizlikni ijtimoiy xavfli qilmish deb hisoblash uchun, avvalo, shaxsning muayyan tartibda harakat qilishining zarurligi va o‘sha harakatlarni bajarishga imkoniyatlarining mavjudligi aniqlanishi kerak[11].

R.Kabulov ta‘kidlashicha, “jinoyat-huquqiy harakatsizlik – shaxsning muayyan sharoitlarda sodir etishi kerak va mumkin bo‘lgan u yoki bu harakatni bajarmasligidan iborat sust xulq-atvori. Harakatsizlik jinoyat tarkibining obyektiv tomoni singari ijtimoiy xavfli, harakat kabi aniqdir. Bu

shaxsning o'ziga qat'iy ravishda yuklatilgan vazifalarni bajarmasligida yoki tegishli darajada bajarmasligida ifodalanadi" [12].

Kasb vazifasini bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslikni jinoyat deb topishning yana bir sharti, shaxsda unga yuklatilgan majburiyatlarni bajarish imkoniyatining mavjudligidir. Shaxsni unga yuklatilgan majburiyatlarni bajarish imkoniyatlari mavjud vaziyat, shaxsning jismoniy holati, uning huquq va majburiyatlarining muvofiqligi, shuningdek, shaxsning kasbiy bilimlariga bevosita bog'liqdir.

Kasb vazifasini lozim darajada bajarmaslik obyektiv tomonining zaruriy belgilaridan biri badanga o'rtacha og'ir va og'ir darajadagi shikast etishi ko'rinishidagi oqibatning yuz berishidir. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, sud-tergov amaliyoti materiallarini o'rganish, shu jumladan, kasb vazifasini lozim darajada bajarmaslik jinoyati bo'yicha qo'zg'atilgan ishlarni tahlil qilish ushbu jinoyat ko'p hollarda og'ir oqibatlarga sabab bo'layotganligi to'g'risida muayyan to'xtamga kelish imkonini bermoqda.

Xususan, biz o'rgangan jinoyat ishlari bo'yicha kasb vazifasini lozim darajada bajarmaslik oqibatida shaxs vafot etishi, shu jumladan, voyaga etmaganlar, homilador ayollar va chaqaloqlar o'limi kelib chiqishi, bir necha fuqarolar, shu jumladan, voyaga etmaganlarga ham OIV virusining yuqtirilishi, virusli gepatit "S" yuqtirilishi, sog'lig'iga hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir shikast etishi, homila nobud bo'lishi, tana a'zosi amputatsiya qilinishi, saraton o'smasi davolab bo'lmaydigan darajaga etishi, nasl qoldirish qobiliyati yo'qotilishi, voyaga etmaganlarga o'rtacha og'ir tan jarohati etkazilishi, ko'p miqdorda zarar etkazilishi, portlash natijasida turar-joylar vayron bo'lishi kabi holatlarni kuzatishimiz mumkin.

Bu borada aniq statistik raqamlarga murojaat etadigan bo'lsak, biz tomonimizdan o'rganilgan jinoyat ishlarida qilmish 70% hollarda shaxsning, shu jumladan, yosh bolaning o'limi, 17% holatda esa, badanga og'ir, 13% holatda esa, badanga o'rtacha og'ir shikast (qorin bo'shlig'ida yot jism doka salftkani qolib ketishi, dori vosita eritmasini in'eksiya qilish muolajasini texnik jixatdan noto'g'ri bajarish natijasida) etishi bilan yakunlangan.

Aybdor harakatlarida jinoyat tarkibi bor-yo'qligi xususida uzil-kesil xulosa chiqarish uchun mazkur harakatlar bilan amalda yuz bergan zararli oqibatlar o'rtasidagi sababiy bog'lanishni aniqlash talab etiladi. Shuni qayd etish lozimki, aybdorning harakatlarida ba'zan qilmish va yuz bergan oqibatlar o'rtasida tasodifiy bog'lanishga ham duch kelish mumkin.

Mazkur aniq sharoitda voqealarning qonuniy rivoji sifatida yuz bermagan, ya'ni sodir etilgan harakatga ichdan xos bo'lmagan, balki sababiyatning ushbu zanjiri boshqa zanjir bir kesishuvi natijasida yuz bergan oqibatlar ko'rib chiqilayotgan qilmishning tasodifiy oqibatlari hisoblanadi.

Harakatsizlik harakat kabi jinoiy xulq-atvorning shakli hisoblanadi. Harakat va harakatsizlik o'rtasidagi farq jinoyat qonunining birorta ham moddasida ko'rsatilmagan, bu esa harakatsizlikning jinoiy oqibati harakatning jinoiy oqibati bilan bir xildir, degan xulosaga kelish imkoniyatini beradi.

Kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslikda kelib chiqishi mumkin bo'lgan zarar mavhum (noaniq) bo'lishi kerak. Aks holda, hayot yoki sog'liq uchun real xavf vujudga kelsa va bu oldindan qancha miqdorda zarar etishi aniq bo'lsa, bu kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik bo'lmaydi, balki qasddan shaxs hayotiga yoki sog'lig'iga suiqasd hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyati obyektiv tomondan harakatsizlik natijasida sodir etiladi va jinoiy-huquqiy nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, moddiy tarkibli jinoyat hisoblanadi.

Bundan tashqari, kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyatining o'ziga xosligi shundaki, bunda muayyan shaxsga yordam ko'rsatish shaxsning kasbiy majburiyati hisoblanadi. Demak, kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslikning obyektiv tomoniga quyidagilar kiritiladi:

birinchidan, subyektning harakatsizligi yoki lozim darajada harakat qilmasligi;

ikkinchidan, kasb vazifalari yuzasidan jabrlanuvchiga yordam ko'rsatishga majbur ekanligi;

uchinchidan, qilmish natijasida jinoyat qonunida ko'zda tutilgan muayyan oqibatning kelib chiqishi lozimligi kiradi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. <https://www.who.int/ru>
2. <https://vawilon.ru/statistika-vrachebnyh-oshibok/#mirovaya-statistika>
3. Бопко А.П. Бездействие – бездеятельность – ответственность. – Ростов н/Д. 2002. – С. 72-73. (Bopko A.P. Inaction – inactivity – responsibility. – Rostov n/a. 2002. – pp. 72-73.)
4. Янова Л.В. Правовая отсценка и анализ бездействия // Вестник Костромского государственного университета. – 2006. – №5. – С.46-47. (Yanova L.V. Legal review and analysis of inaction // Bulletin of Kostroma State University. – 2006. – No. 5. – P.46-47.)
5. O‘zbekiston Respublikasining 2016 yil 22 sentyabrdagi “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi O‘RQ-410-sonli Qonuni // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2016 y., 38-son, 441-modda. (Law of the Republic of Uzbekistan "On Labor Protection" No. ORQ-410 of September 22, 2016 // Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2016, No. 38, Article 441.)
6. O‘zbekiston Respublikasining 26.12.2008 yildagi “Qutqaruv xizmati va qutqaruvchi maqomi to‘g‘risida”gi O‘RQ-195-sonli Qonuni // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2008 yil, 52-son, 511-modda. (Law of the Republic of Uzbekistan dated 26.12.2008 "On Rescue Service and the Status of Rescuers" No. ORQ-195 // Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2008, No. 52, Article 511.)
7. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2013 yil 26 dekabrda 2545-son bilan ro‘yxatga olingan “Avtomobilida tas‘huvchining yo‘l harakati xavfsizligi xizmati to‘g‘risida”gi Nizom // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2013 yil 30 dekabr, 52-son, 710-modda. (Regulation "On the traffic safety service of the vehicle carrier" registered in the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan on December 26, 2013 with No. 2545 // Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, December 30, 2013, No. 52, Article 710.)
8. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 8 iyundagi 264-son qarori bilan tasdiqlangan “Shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj bemorlarni shifoxonaga yotqizish to‘g‘risida”gi Nizom // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami", 2004 yil, 22-23-son, 265-modda. ("Regulation on hospitalization of patients in need of emergency medical care" approved by the decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 264 dated June 8, 2004 // Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan", 2004, No. 22-23, Article 265.)
9. Галиакбаров Р.Р. Уголовное право. Общая часть: Учебник. – Краснодар, 1999. – С. 112,113. (Galiakbarov R.R. Criminal law. General part: Textbook. – Krasnodar, 1999. – P. 112,113.)
10. Бойко А.И. Преступное бездействие. – СПб.: Издательство Юридический-центр Пресс, 2003. – С.119. (Boyko A.I. Criminal omission. – St. Petersburg: Publishing house “Legal Center Press”, 2003. – P.119.)
11. Usmonaliev M. Jinoyat huquqi. Umumiy qism. Darslik. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2011. – B. 174-176. (Usmonaliev M. Criminal law. General part. Textbook. - Tas‘hkent: New age generation, 2011. - P. 174-176.)
12. Jinoyat huquqi. Umumiy qism: Darslik / A.S.Yakubov, R.Kabulov va bos‘hq. – Toshkent: O‘zR IIV Akademiyasi, 2004. – B. 136. (Criminal law. General part: Textbook / A.S. Yakubov, R. Kabulov yet al. - Tas‘hkent: MIA Academy of the Republic of Uzbekistan, 2004. - P. 136.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000